

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19483621>

O‘ZBEK TILIDA “OQ” RANGINING: SEMIOTIK, RAMZIY VA METAFORIK JIHATLARI

Qurbonova Nasiba Mustafo qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti (PhD).

nqurbonova108@gmail.com.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek tilida “oq” leksemasining semiotik, ramziy va metaforik xususiyatlari o‘rganiladi. Tarixiy manbalar, mumtoz adabiyot va zamonaviy qo‘llanish asosida oq rang konstruksiyasining madaniy, ijtimoiy va estetik belgilari ochib beriladi. Tadqiqot davomida so‘zning metaforik ma‘nolari, tarixiy taraqqiyoti hamda lisoniy ongdagi assotsiativ xususiyatlari, semiotik belgilari ham tahlil qilindi. Tadqiq natijalari badiiy asarlardan olingan misollar orqali ochib beriladi.

***Kalit so‘zlar.** Oq, o‘zbek tili, rang semantikasi, belgi ifodasi, ramz, metafora, tarixiy leksika, lingvokulturologiya, asosiy ranglar, izohli lug‘at, lisoniy manzara.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье комплексно исследуются семиотические, символические и метафорические особенности лексемы «оq» в узбекском языке. В ходе исследования на основе сопоставительного анализа исторических источников, образцов классической литературы и современной языковой практики раскрывается лингвокультурологическая сущность белого цвета. Также определяются метафорические значения данной лексемы, её историческое развитие, ассоциативные характеристики в языковом сознании и место в

системе семиотических знаков. Результаты исследования иллюстрируются и обобщаются на основе примеров из художественных текстов.

Ключевые слова: оқ, узбекский язык, семантика цвета, семиотика, символ, метафора, историческая лексика, лингвокультурология, основные цвета, толковый словарь, языковая картина мира

Kirish qism. Bizni o‘rab turgan olam turli ranglar bilan chambachas bog‘liq bo‘lib, inson har bir narsani o‘sha rang orqali taniydi. “Xo‘sh, umuman olganda dunyoda necha xil rang bor? Abu Rayhon Beruniy o‘zining “*Kitob al-Javohir – ma’rifat al-Javohir*” asarida 200 dan ortiq ranglarning nomlarini sanab o‘tganlar va bu ranglarning kelib chiqishini ham yozib qoldirganlar. Sharqda olimlar, shoirlar, musavvirlar, naqqoshlar, xattotlar ranglarning yuzdan ortiq turini ajrata olganlar hamda ularning nomlarini, hattoki, har birining ramziy ma’nosini bilganlar. Ulardan bizgacha yetib kelgan ba’zi namunalar bilan tanishib chiqamiz: *alvon, rahuvon, bargi karam, binafsha, bug‘doyrang, bo‘z gulgun, jigarrang, zangori, za’faran, zumrad, qahrabo, kulrang, ko‘k, lojuvard, lolarang, malla, moviy, moshrang, nafarmon, oq, pistamag‘iz, pistaqi, pushti, sariq, safsar samorang, sur, feruza, o‘choq kesak, qizil, qirmizi, bayzagul, baqato‘ni...*”¹. “Dunyo xalqlarining soni 8 mlrd. dan oshgan bo‘lsa-da, har kim o‘z rangiga ega. Qora sochli insonlarning soch ranglari bir xil deb o‘ylaysizmi? Yo‘q... Ular o‘zaro farqlanadi. Bu qanday mo‘zija, deb hayron qolasan kishi! Tabiat shu darajada bekamiko‘st yaratilgan. Ranglarning farqlanishiga yana bir isbot Yaponiyada 40 ga yaqin ko‘z turlari o‘zaro farqlanishini keltirsak bo‘ladi”².

Olimning ta’kidlashicha, “yuqorida sanalgan 7 ta rang asosiy bo‘lib, qolganlari shu 7 xil rangning aralashuvidan hosil qilinadi”³. Sharq mamlakatlari dunyo

¹ Bulatov S. Rang psixologiyasi monografiya. –Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2020. – B.6. https://tsuull.uz/sites/default/files/qahramonov_xalqaro_konf.toplam_18.04.24.pdf.

² Bulatov S. Rang psixologiyasi monografiya. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2020. – B.6. https://tsuull.uz/sites/default/files/qahramonov_xalqaro_konf.toplam_18.04.24.pdf.

³ Bulatov S. Rang psixologiyasi monografiya. Innovatsion rivojlanish nashriyoti. Toshkent 2020. – B.6.

sayyorolari va haftaning har bir kunini o‘ziga xos rang bilan yuritganlar: *Qora – shanba – Zuhal (Saturn); Sariq – Yakshanba – Quyosh; yashil – Dushanba - oy; Qizil – Seshanba – Mirrix (Mars); Ko‘k – Chorshanba – Utorid (Merkuriy); Sandal – Payshanba – Mushtariy (yupiter); Oq – juma – Zuhra (Venera).*

Qadimgi Xitoyda *tabiat hodisalariga(unsurlariga), yil fasllariga, planetalarga va boshqa narsalarga alohida ramziy rang berilgan*¹.

Ma’lumki, bizni o‘rab turgan olam turfa ranglardan tashkil topadi. Ma’lumotlarga ko‘ra inson 2 millionga yaqin rang turlarini ajratish layoqatiga ega bo‘lib², umri davomida atrofidagi olam bilan bog‘liq o‘zlashtiradigan axborotlarning qariyb 80 foizini ranglar vositasida anglaydi³. Biroq shunga qaramay, dunyo tillarining birortasida faol ishlatiladigan rang nomlari ikki yuzga ham yaqinlashmas ekan. Manbalarda keltirilishicha, zamonaviy rus tilida 130 atrofida, ingliz tilida 154, nemis tilida 120 atrofida rang nomi mavjud⁴. O‘zbek tilida faol qo‘llanadigan rang nomlari 50 taga ham yetmaydi. Vaholangki, “O‘TIL”da sifat so‘z turkumiga oid so‘zlar orasida 16 xil rang-tus bildiruvchi so‘zlarning yuzdan ziyod izohi havola qilingan va 130 ga yaqin rang nomi keltirilgan. Ammo ularning aksariyati bugungi avlodga deyarli tushunarli emas.

Biz tadqiqotimiz davomida rang-tus bildiruvchi so‘zlarga berilgan ushbu izohlarni o‘rganish bilan birga, ularning yangi ma’nolari, metaforik xususiyatlarini badiiy asardan misollar berish orqali to‘ldirdik.

Asosiy qism. Oq rang – eng ochiq rang bo‘lib, axromatikdir (rangsiz). Bu qor, bo‘r va sut kabi narsalarning rangi va qora rangga qarama-qarshi hamdir. Oq jismlar

https://tsuull.uz/sites/default/files/qahramonov_xalqaro_konf.toplam_18.04.24.pdf.

¹ Миронова Л. Н. «Цветоведение»: учеб. пособие для студ. / Л.Н. Миронова. — Минск: Высшая школа, 1984. – 286 с.

² Василевич А.П. и др. Цвет и названия цвета в русском языке. – Москва: URSS, 2005. – С.4.

³ Tropina T.N. Color meanings in the teaching of color science // THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF FINE. № 1, 2018. – С.35-40.

⁴ Воробьев Г.Г. Информатика цвета // НТИ. Серия 2: Информационные процессы и системы. 1998. – № 12. – С. 114.

yorug‘likning barcha ko‘rinadigan to‘lqin uzunliklarini to‘liq aks ettiradi va tarqatadi. Televizor va kompyuter ekranidagi oq rang qizil, ko‘k va yashil yorug‘lik aralashmasidan hosil bo‘ladi. Qadimgi Misr va Qadimgi Rimda ruhoniylar poklik ramzi sifatida oq libos kiygan, rimliklar esa fuqarolik ramzi sifatida oq toga kiygan. O‘rta asrlarda va Uyg‘onish davrida oq yagona shox, poklikni, oq qo‘zichoq qurbonlik va poklikni ramzini anglatadi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘at”ida “oq” so‘zining 11 ta ma‘nosi keltirilgan. O‘zbek xalqining lisoniy manzarasida oq rangi quyidagi ramziy ma‘nolarda ishlatiladi. Oq rang – qadimdan tozalik, baxt, pokizalik, beg‘uborlik, yorug‘lik, soflik, xayollar hamda orzu tozaligi kabi ma‘nolarni anglatgan.

Oq leksemasi turli yozma manbalarda ishlatilgan. O‘rxun bitiklarida, xususan, “*Ulug‘ bitik*”da *aq (oq)*, *boz (bo‘z)* shakllarida kelgan. Kezi kelganda aytish mumkinki, “*bo‘z*” so‘zi arabcha “*bayzo*”ning boshqa bir shakli bo‘lib, u ham “oq” ma‘nosini beradi. “*Ulug‘ bitik*”da: “...*ol tagdukda Bayyirqunung aq adg‘irig‘ udllyqyn syyu urty. – O‘sha hujumda oq ayg‘irini kuragi bilan sindirib urdi*”; “*Kul tigin Boshg‘u boz at binip tagdi. – Kultigin Bashg‘u nomli oq otini minib hujum qildi*”¹.

“*Devon-u lug‘atit turk*”da zikr qilinayotgan leksema *aq/ak/ag* shakllarida kelgan. Bundan tashqari, ushbu asarda oqning *ap aq (oppoq)* shaklining qo‘llanganiga ham guvoh bo‘ldik. Umuman, “*Qutadg‘u bilig*” asarida rang-tus sifatlariga tabiat va jamiyat hodisalarini tasvirlashda atrofni qurshab turgan hayvonot olamiga murojaat qilish tez-tez uchrab turadi Bu, bir tomondan, og‘zaki ijod ta’siri bo‘lsa, ikkinchi tomondan, mavjud an‘analarning ifodasidir:

*Nima deydi, eshit, oppoq boshli er,
Ko‘p ishlami ko‘rgan, uzun yoshli er:
Urin, to o‘zingga qo‘ygin yaxshi ot,
Vafo etmagay qut, seni qilar yot
(Yusuf Xos Hojib, Qutadg‘u bilig”181)*

¹ Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. 1-жилд. –Тошкент: Фан, 2003. – Б. 55.

Ushbu parchada “*oppoq boshli er*” jumlasini keyingi qatorda “*Ko‘p ishlarni ko‘rgan, uzun yoshli er*” ni ifodalash maqsadida ishlatilgan. Ya’ni bu yerda sochining oppoqligi uning hayot tajribasiga ega inson ekanligini ta’kidlash uchun berilganini ko‘rishimiz mumkin. Bundan tashqari ushbu asarda *oppoq* so‘zini ifodalash uchun «o‘runga sachli», ya’ni «sochi oppoq» birikmasi ham keltirib o‘tilgan.

Natijalar. O‘zbek tilida *oq, oppoq* leksemasi nafaqat yuz rangi uchun, balki badan rangi uchun ham qo‘llanadi. Yuzning oqqa moyil rangiga nisbatan *oq, oppoq, oqish, oppoqqina, oqimtir, oydin, tiniq, nurli* kabi so‘zlar ham qo‘llanadi. Bulardan *oppoq, oydin, nurli* so‘zlari metaforaga asoslangan hosila ma’nomalardir. Ma’lumki, *oq* so‘zining *oy* so‘zidan kelib chiqqanligi haqida farazlar mavjud. Bu farazni ilgari surganlardan biri H.Vamberidir. Oq rangga nisbatan *oydin* so‘zining qo‘llanishi ham buning isboti bo‘la oladi:

Xushqad eding, naqadar go‘zal,

O‘tib turing ko‘chamdan goh-goh,

Ko‘ngil yayrar ko‘rganim sari.

Unutmayman oydin yuzingni (E.Vohidov, Unutmayaman she’ri).

Ey gulbadan, ey kiyiknigoh,

O‘zbekoyim nabiralari –

Oydin qizlar, oyjamol qizlar,

Oydan tushgan oq ro‘mol qizlar (M.Yusuf., Saylanma, 288 bet).

Yuzni tavsiflashda rang semantikali so‘zlar keng qo‘llanar ekan, nafaqat sifatlar, balki mazkur semantikali *oqarmoq, bo‘zarmoq qum(quv) o‘chmoq* kabi metaforik fe’llardan ham ko‘p foydalaniladi.

To‘satdan bosamiz Alini. Alining rangi quv o‘chadi, o‘zini arg‘imchoqdan yerga tashlaydi. (Oybek, Bolalik, 131-bet).

Ostonada turgan ayolning so‘lg‘in yuzi dokadek bo‘zardi, ko‘zlarida yosh tomchilari miltilladi. (Oybek, Bolalik, 175-bet).

Adabiyotimiz va soʻzlashuv uslubida mevaning va poliz mahsulotlarining turi, mato turining oqligini ifodalash uchun ham baʼzi soʻzlar ishlatiladi, “O‘TIL” da *balx* hamda *surf* soʻzlari qadimda oq rangi maʼnosida ishlatilganligi aytib oʻtilgan:

Hovlida ikki tup katta balx tuti, olma va nok daraxtlari, keng gulzor, kattagina hovuz bor edi.(Z.Saidnosirova, *Oybegim mening*, 8-bet).

Oq rangi shu rangda boʻlgan mahsulotlarni umumlashtirish, oʻxshatish uchun ham ishlatiladi.

Oilaga berilgan ana shunday sogʻlom sigir tufayli necha kishi, ayniqsa, bolalarning ogʻzi oqqa – sut , qatiqqa tegadi.

Xohi pivo boʻlsin , xohi konyak, xohi oq,

Noʻsh etib, uyga kelurman, yerda turmaydur oyoq.(Gazetadan)

Yuqoridagi misolda oq – aroq maʼnosini ifodalash uchun uning shu rangda boʻlganligi asosida maʼno koʻchgan.

Oq rangi yaxshilik niyatida tilanadigan olqish, duolarda *pokizalik, soflik, begʻuborlik* maʼnosini ifodalashga ham xizmat qiladi:

Oqsoqol ularni yoʻldan qaytarishga ojiz ekanligini sezib jim qoldi. – yoʻl oldidan bizga oq fotiha bersangiz, - dedi Alijon.(Oybek, *Bolalik*, 201-bet).

Kiyimda oq rangdan foydalanish, aslida, oʻsha odamning *pokligi va pokizaligi*, shuningdek, *puxtalik va koʻrkam shaxsning koʻzgusi* sifatida qaralishi mumkin.

Ochil aka yirik gavgali, savlatli, oq soqolli, koʻzlari maʼnoli, qoshlari quyuq kishi. Oppoq koʻylak ustidan yengil yaktak kiygan, boshida moshrang duxoba doʻppi. Soʻzlarni chertib, har xil misollar, maqollar bilan salmoqlab gapirmoqda.(Oybek, *Bolalik*, 187-bet).

Xulosa. Xulosa

“Oq” leksemasi oʻzbek til va madaniy dunyoqarashida muhim oʻrin tutadi. Uning maʼnolari tarixiy, ramziy, axloqiy va majoziy oʻlchovlarni oʻz ichiga olgan vizual doiradan ancha uzoqqa choʻziladi. Asrlar davomida kontseptsiyaning evolyutsiyasi oq rangning madaniy amaliyotlar, marosimlar, adabiyotlar va hissiy ifodalarda qanchalik chuqur integratsiyalashganligini aks ettiradi. Kelgusi tadqiqotlarimizda oq rangining

turkiy tillardagi semantik rivojlanishini solishtirish va madaniy semiotikaning boshqa tarmoqlarida uning vazifasini tahlil qilishga qaratamiz.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bulatov S. Rang psixologiyasi monografiya. – Toshkent: Innavatsion rivojlanish nashriyoti, 2020. – B.6.

2. Кошғарий М. Девони луғоти-т турк. – Т.: Фафур Ғулом номидаги нашриёт, 2017. – 488 б

3. Миронова Л. Н. «Цветоведение».: учеб. пособие для студ. / Л.Н. Миронова. – Минск: Высшая школа, 1984. – 286 с.

4. Ойбек. Болалик қиссаси. – Т.: Фан, 2001. – Б.131. “О‘ТИЛ

5. Саидносирова З. Ойбегим менинг. – Тошкент: Шарқ, 1994, – Б.8.

6. Tropina T.N. Color meanings in the teaching of color science // THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF FINE. № 1, 2018. – С.35-40.

7. Василевич А.П. и др. Цвет и названия цвета в русском языке. – Москва: URSS, 2005. – С.4.

8. Воробьев Г.Г. Информатика цвета // НТИ. Серия 2: Информационные процессы и системы. 1998. – № 12. – С. 114.

9. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. 1-жилд. – Тошкент: Фан, 2003. – Б. 55.

10. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Тошкент: Фан, 1971. – Б.181.

11. Юсуф М. Сайланма: Шеърлар. Достонлар. Хотиралар. – Т.: Шарқ, 2007. – 288 б.

12. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1- жилд. – Москва: Русский язык, 1981. – 172 б.

13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 жилдли. 2-жилд. – Москва: Русский язык, 1981. – 715 б.